

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

Nutqiy normalardan chetlashish va yozishdagi innovasion elementlar – bu tilning zamonaviy hayotga moslashuvining tabiiy ko‘rinishi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki:

Yoshlar normadan chekinishni “madaniy kod” sifatida qabul qiladi va u orqali ijtimoiy birdamlikni kuchaytiradi [Umurzakova, 2025].

Qisqartmalar, emodjilar va fonetik yozuvlar raqamli muloqotda tezkorlik va hissiy ifodani ta’minlaydi [Herring, 2013].

Adabiyotda esa normadan og‘ish ijodiy vosita sifatida qo‘llanilib, nutqqa tabiiylik va estetik rang bag‘ishlaydi [Fairclough, 2003].

Tilshunoslik nuqtai nazaridan bu jarayon tilning buzilishi emas, balki uning tabiiy rivojlanish mexanizmi sifatida qaraladi [Crystal, 2006; Coupland, 2007].

Shu sababli, nutqiy normalardan chetlashish va yozishdagi innovasion elementlarni o‘rganish – til taraqqiyotini anglashda muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Androutsopoulos, J. (2010). Globalization, Media, and New Linguistic Practices. Wiley.

2. Coupland, N. (2007). Style: Language Variation and Identity. Cambridge University Press.

3. Crystal, D. (2006). Language and the Internet. Cambridge University Press.

4. Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge.

5. Herring, S. C. (2013). “Discourse in Web 2.0: Familiar, Reconfigured, and Emergent.” Discourse & Communication.

6. Umurzakova, K. (2025). Языковые вариации в социальных сетях и цифровой среде: исследование современных языковых практик. TLEP – Международный междисциплинарный журнал, 2(2), 292-299. <https://www.tlepub.org/index.php/1/article/view/159>

FURQAT G‘AZALLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI

Qo‘ldasheva Dilnavoz Xatamovna,

Farg‘ona davlat universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi katta o‘qituvchisi,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat ijodida faol va unumli qo‘llanilgan leksik birliklar shoir g‘azaliyotining o‘zbek tili rivojidadagi alohida o‘rnini belgilaydi. Ushbu maqolada shoir g‘azallarining leksik-semantik xususiyatlari o‘rganilgan.

Аннотация: Активное и продуктивное использование лексических единиц в творчестве Зокиржона Холмухаммад оглу Фурката определяет особое место газелей поэта в развитии узбекского языка. В данной статье исследуются лексико-семантические особенности газелей поэта.

Abstract: Actively and productively used lexical units in the work of Zokirjon Kholmuhammad oglu Furqat determine the special place of the poet's ghazals in the

development of the Uzbek language. This article studies the lexical and semantic features of the poet's ghazals.

Kalit soʻzlar: gʻazal, leksika, semantika, taqlid soʻzlar, antroponim, toponim, diniy leksema, badiiy maʼno, nutq taʼsirchanligi.

Ключевые слова: газель, лексика, семантика, подражательные слова, антропоним, топоним, религиозная лексема, художественное значение, выразительность речи.

Keywords: ghazal, lexis, semantics, imitative words, anthroponym, toponym, religious lexeme, artistic meaning, expressiveness of speech.

Mumtoz sheʼriyat hazinasidan mustahkam oʻrin olib, asrlar osha oʻtib kelgan poetik timsollar, sheʼriy sanʼatlar shoir yashagan davrning talab va ehtiyojlari, Furqatning sheʼriy mahorati natijasida, bir qadar yangilanish kasb etib, ular taʼsirida xayoliy tasvirlardan hayotiylik tomon katta siljishlar yuz berganini kuzatish mumkin.

Furqat gʻazallariga xos eng muhim xususiyatlardan biri shoir mumtoz adabiy tilni xalq tiliga yanada yaqinlashtirishga erishganida koʻrinadi. Yaʼni, Furqat oʻz davrida mumtoz gʻazalarda xalq isteʼmolidagi leksik birliklarni faol qoʻllagan. Birgina “Fasli navbahor oʻldi, ketibon zimistonlar” misrasi bilan boshlanuvchi gʻazal xalqning sodda tiligi yaqinligi, ravon oʻqilishi orqali mumtoz janrga xos fikriy murakkablikni rad etadi. Furqat gʻazallarining oʻziga xos badiiy-lisoniy xususiyatlari haqida soʻz ketganda, ulardagi tasvir uslubi haqida toʻxtalish muhimdir. Shoirning “Muhabbat yoʻlida”[7;2009] deb nomlangan “Saylanma”sidan oʻrin olgan gʻazallariga xos lingvistik xususiyatlarni quyidagicha tahlil qilish mumkin.

Furqat tildagi zoonimik birliklardan unumli foydalangan. *Qoʻy, qoʻzi, kiyik, qulon, ot, lochin, qarchigʻay, oʻrdagu gʻoz, quyon, tozi* kabi zoonimlar esa koʻklamning boshlanishi – hayotning uygʻonishi motivini harakatlantiruvchi, toʻldiruvchi timsollar sifatida qoʻllaniladi.

Furqatning birgina “Keldi bahor! Yomgʻuri yogʻdi shatir-shutur qilib” misrasi bilan boshlanuvchi gʻazali (-B.14)orqali shoir gʻazallariga xos boʻlgan bir necha ustuvor xususiyat va oʻziga xosliklarni koʻrish mumkin:

*Keldi bahor! Yomgʻuri yogʻdi shatir-shutur qilib,
Togʻ uza qoʻy ila qoʻzi chopti takir-tukur qilib.
Sakradi bir-biri uza qoʻylar, oʻtgʻa shoshilib,
Qoʻzi yetolmay, orqadin chopti baʼur-baʼur qilib.*

Gʻazalning oʻziga xos lisoniy xususiyati unda taqlid soʻzlarning faol qoʻllanilganligi bilan izohlanadi. *Shatir-shutur, takir-tukur, baʼur-baʼur, badir-budur, kasir-kusur, tasir-tusur, ars-urs, shaqir-shuqur, patir-putur, hasir-husur, jazir-juzur, gʻajir-gʻujur, baqir-buqur, dafir-dufur, taqir-tuqur, qasir-qusur* taqlid soʻzlari “qilib” ravishdoshi bilan birgalikda ishlatilib, maʼno koʻlamdorligini taʼminlangan. Birgina gʻazalda 20 ga yaqin taqlid soʻzlarning oʻrinli qoʻllanilishi Furqat ijodining til imkoniyatlari yuqori ekanligiga amaliy dalil boʻla oladi.

Furqat gʻazallarida antroponimlarning salmoqli qoʻllanilishi ham diqqatga molik. Kishi nomlarining baytlarda keltirilishi gʻazalning badiiy imkoniyatlarini koʻrsatish barobarida shoir shaxsiyati, hayoti bilan bogʻliq muhim jihatlarni ochib berishga ham xizmat qiladi.

Shoir g'azallarida qo'llanilgan antroponimlarni shartli ravishda ikki turga: kitobxonga ma'lum va noma'lum shaxs nomlariga ajratish mumkin. Masalan,

Qaysi bir bog'i Eramni bulbuli xushxonisen,

*Yo magar **Dovuddin** meros bu ilhon sanga. (-B.9)*

*Xirad bobida **Aflotun** fatonat,*

Takallum chog'ida to'ti fasohat. (-B.21)

*Bo'ldi **Majnundek** muqimi dashti anduhi firoq,*

Har kishikim orzuyi vasli jonon aylagach. (-B.26)

kabi baytlarda qo'llanilgan *Dovud* (payg'ambarlardan biri), *Aflotun* (buyuk faylasuf), *Majnun* ("Xamsa" qahramoni, oshiqlik timsoli) kabi shaxs otlari presedent nomlar bo'lib, kitobxonga tanish. Mazkur antroponimlar baytlarda qo'llanilganda mazmunan nimaga ishora qilinayotgani, antroponimlarning apilyativ funksiyasi anglashiladi. Furqat "Saylanma"si [7;2009]dan o'rin olgan yuzta g'azalda yana *Kan'on*, *Ibrohim Adham*, *Hizr*, *Sulaymon*, *Sikandar*, *Doro*, *Hazrati Abubakr*, *G'avsi A'zam*, *Yusuf*, *Zulayho*, *Farhod*, *Masih*, *Ya'qub*, *Jilon*, *Mansur*, *Nasimiy* kabi yuzlab shaxs nomlari ham faol qo'llanilganligini ko'rish mumkin. Bu esa Furqatning ma'rifiy kamolot ta'sirida shakllangan so'z boyligiga ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq, shoirning aksariyat lirik she'rlari, maktublari, shuningdek, ko'plab g'azallarida ham faol ishlatilgan shaxs otlari orqali kimga ishora qilinayotgani noaniqligicha qoladi. Masalan:

*Payomingni keturdi **Ermuhammad**,*

O'zung aylab taqozo bir kelib ket. (-B.24);

*Qulim, deb yo'xlagil, **Ahmadqulijon**,*

Maning kulbanga goho bir kelib ket. (-B.24);

*Qoshg'arlik **Emin ohund do'sti Arslonxon** bilan,*

Lahni Dovudiy bilan diydamni giryon ayladi. (-B.195)

kabi baytlardagi antroponimlar shular jumlasidandir. Bu antroponimlarni shoirning shaxsiy hayoti, orttirgan do'stlari va maslakdoshlari yoki ixlos qo'ygan fozil kishilari nomi bilan bog'liq, deb hisoblash to'g'ri bo'ladi.

Mumtoz va ma'rifatchilik adabiyotidagi aksariyat atoqli otlar badiiy maqsad: o'xshatish, ishora qilish, mubolag'a uchun xizmat qiladi. Masalan, *Xo'tan*, *Yaman*, *Xito* toponimlari. Bu jihat Furqat g'azaliyotiga ham xosdir.

Furqat g'azallarida eng faol qo'llanilgan toponimlar sirasiga *Xo'tan*, *Xito* (*Chin*), *Yaman*, *Xo'qand*, *Kan'on* kabilar kiradi:

*Soching sargashtasi mushki **Xitodur**,*

*Ko'zung ovarasi ohu **Xo'tanda**. (-B. 157)*

Yoki

Tishing durri jahon bahrida bo'lmas,

*La'bingdek la'l yo'q mulki **Yamanda**. (-B. 157) kabi.*

Ma'lumki, islom dini bilan bog'liq tushunchalarni ifodalovchi paradigmaga *tavof*, *jannat*, *do'zax*, *qazo*, *o'lum*, *haj*, *imom*, *namoz*, *mehrob*, *duo*, *imon ka'ba*, *musulmon*, *zohid* kabi lug'aviy birliklar mansub bo'lsa, boshqa dinlar bilan bog'liq tushunchalar uyasiga *kofir*, *tarso*, *kofiriston*, *zunnor*, *butxona* kabi leksemalar mansubdir.

Furqatning

Ummati sargashtaman, yo Mustafo, aylang madad!

Tutmadim sunnat yo 'lin, ro'zi jazo aylang madad! (-B.30)

baytida Mustafo, ummat, sunnat, ro'zi jazo leksemalari badiiy matnda diniy mazmuni ifodalashga xizmat qilgan. Shuningdek, shoirning

Tavofi Ka'bag'a rahnamo bilan boramiz,

O'lumni chog'lab o'za qazo bilan boramiz. (-B. 73)

misrasi bilan boshlanuvchi g'azalida *Madina, Miyno, Safo, Marva, Imom Husayn, ka'ba, tavof, o'lum, qazo, haj, arkon, imom* singari o'ndan ortiq islom dini bilan bog'liq tushunchalarni ifoda etadi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy tilni o'sha davr yoki umuman til taraqqiyoti tarkibidan ajratib olib bo'lmaydi. Zero, shoir hayotiy voqea-hodisalarni tasvirlab, obraz yaratar ekan, u so'zlashuv tili boyliklaridan, jonli tildagi sheva va kasb-hunarga oid til birliklaridan ham, adabiy til normalaridan ham keng foydalanadi. Furqat g'azallari ham adabiy-badiiy san'atlarga boyligi, o'zbek tili leksik imkoniyatlaridan samarali foydalanilganligi bilan ajralib turadi. Shoir g'azaliyotida badiiy tasvir vositalarini o'rinli va unumli qo'llashi natijasida lirik asar mazmuni va mohiyatini o'ziga xos tarzda ochib berishga erishgan.

Adabiyotlar

1. Амонтурдиева Ш.Р. Ўзбек диний матнининг функционал-стилистик тадқиқи: Филол. фан. (PhD). ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2020.

2. Жуманазарова Г. Фозил Йўлдош ўғли дostonлари тилининг лингвопоэтикаси: (лексик-семантик, лингвостилистик ва лингвостатистик таҳлил). Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2017. – Б.260.

3. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. – Тошкент: Ma'naviyat, 2004. – Б.89-91

4. Тошева Д.А. Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. (PhD). ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – Б.12.

5. Улуқов Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси: Филол. фан. номз. дисс. автореф. – Тошкент, 1997; Улуқов Н.М. Экзотик лексика: монография. – Тошкент: Усмон Носир медиа, 2021.

6. Умаров И. «Малика айёр» дostonи лексикаси (монография). – Тошкент: Muharrir nashriyoti, 2019.

7. Фурқат. Муҳаббат йўлида. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2009.

8. Щербак А.М. Названия домашних и диких животных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. – Москва, Акад. СССР, 1961. – С.82-150.

9. Холмонова З., Тошева Д. Зооним компонентли паремаларнинг изохли луғати (ўзбек, инглиз ва рус тили материаллари асосида). – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2016. – Б.260